

JADID AN'ANALARINING DAVOMCHISI: MUSOJON SAIDJONOV IJODIY YO'LI

HAQIDA

Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi.

Rahimova Nigina Nabi qizi

Osiyo xalqaro universiteti Tarix ta'lim yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15617678>

Muso Saidjonovning bobosi Saidboy qorako'lfurush Buxoro amirligi poytaxtining arabon guzarida istiqomat qiluvchi eng yirik savdogarlardan bo'lgan. U qorako'l teri, jun, ipak tolasi bilan savdo qilishdan tashqari katta yer maydonlariga ham ega bo'lgan, ularni mahalliy dehqonlarga ijaraga berish hisobidan daromad ko'rgan. Saidboy qorako'lfurush savdo karvonlari bilan Rossiya, Xitoy, Germaniya va boshqa olis mamlakatlarga safar qilib, qo'lga kiritgan daromadi hisobidan ko'chmas mulk xarid qilgan. Xususan, Germaniyaning poytaxtida uning to'rt qavatlik mehmonxonasi bo'lgan. Buxorolik tijoratchilar Berlinga kelishganida xuddi shu mehmonxonada istiqomat qilishgan. Saidboy qorako'lfurush tijoratining sof foydasini savob ishlarga ham sarf etgan ekan. Jumladan, har gal Xitoyga safar qilganida, albatta bozorga kirib, qullikka haydalgan O'rta Osiyo xalqlari vakillarini sotib olar va Buxoroga qaytgach ularni ozod qilar ekan.

Muso Saidjonovning otasi Yo'ldoshboy tez-tez Rossiya va Xitoyga qatnab, Moskva) va uyg'ur yarmarkalarida teri bilan savdo qilgan. U Muso boshlang'ich maktabda o'qib yurgan kezlarda to'satdan 47 yoshida yurak xastaligiga duchor bo'lib, vafot etgan. Yo'ldoshboy o'g'li Muso savod chiqarishi uchun uni Buxorodagi Xo'ja Abdulloyi Safedmun masjidi oldida faoliyat yuritgan boshlang'ich maktabga bergan. Muso maktabdagi ta'limining birinchi yilida arab alifbosi va fors imlosini o'rgangan, ikkinchi yilida esa Qur'onsuralarini o'rganish uchun o'ziga xos xrestomatiyavazifasini bajarar Haftiyakni yodlagan, so'ngra Qur'onni bevosita mutolaa etishga kirishgan. U besh yil boshlang'ich maktabda ta'lim olib, savod chiqargan. Muso Saidjonov 12 yoshida maktabni bitirganidan so'ng, 4 yil mobaynida Buxorodagi Mir Arab madrasasida, mulla Abdusalom hujrasida undan alohida dars olib, arab tilini mukammal darajada o'rgangan, so'ng bir muddat akasi Qurbon Saidjonovning do'konida sotuvchi bo'lib ishlagan. Muso Saidjonov 1904-yilda Yangi Buxorodagirus-tuzem maktabiga o'qiy boshlagan. U bu yerda rus tili va adabiyoti, Rossiya imperiyasi va jahon tarixi, amaldagi rus qonunchiligi, arifmetika, geometriya, geografiya, tibbiyot, rasm chizish fanlarini o'rta bilim yurti dasturi darajasida o'rganib, maktabni 1908-yilda tamomladi. Bu davrda rus-tuzem maktabining mudiri Vasiliy Vyatkin edi. 1913-yildan Yosh buxoroliklar partiyasi safida. Kolesov voqeasidan keyin Buxoroni tark etgan.

Iyun, 2025-Yil

Toshkentda o'qituvchilar institutini tugatgach, Xo'jandda muallimlik qilgan va teatr to'garaklarida qatnashgan. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi (BXSR) tuzilgach, Saidjonov oziq-ovqat noziri (1920-yil sentyabr — 1921-yil mart), iqtisodiyot noziri muovini (1921-yil mart — avgust), davlat nazorati noziri (1921-yil oktyabr 1922-yil yanvar), CHK (Favqulodda komissiya) raisi (1921-yil avgust — sentyabr), moliya noziri (1922-yil fevral—aprel), Xalq Xo'jalik Oliy Kengashi raisi muovini (1922-yil oktyabr — 1923), maorif noziri (1923-yil iyun — 1924).

Buxorolik talabalarni Germaniyaga o'qishga yuborish tashabbuskorlaridan biri. "Milliy ittihad" tashkiloti faoliyatida qatnashib, A. Z. Validiy bilan yaqin aloqada bo'lgan. Saidjonov Buxoro ilmiy jamiyatini tuzish (1921) da faol qatnashgan va BXSR da maorif muassasalarini tashkil qilish, me'moriy obidalarni muhofazalash, tarixiy qo'lyozmalarni to'plab, ularni tartibga solish, xalq og'zaki ijodi namunalarini to'plash kabi ishlarda jonbozlik ko'rsatgan. O'zbekiston tarixiy yodgorliklarini muhofaza qilish qo'mitasi raisi, uning Samarqand bo'limi ilmiy xodimi (1925—36). S. o'zbek olimlaridan birinchi bo'lib sharqshunoslarning Leningradga bo'lgan 3-kongressi (1935) da qatnashgan va Ko'chkunchixon maqbarasi haqida ilmiy ma'ruza qilgan. Ilmiy faoliyati uchun olimga professor unvoni berilgan. „Shahrisabz me'moriy yodgorliklari tarixi“, „Samarqandning me'moriy yodgorliklari“, „Shayx Sayfiddin Boharziyning vaqfnomasi“ nomli asarlar muallifi. Saidjonov o'zbek davlatchiligi tarixi masalalarini xolis tadqiq qilgani, madaniy merosga hurmat bilan yondoshgani, "Milliy ittihad" tashkiloti faoliyatiga katnashgani uchun sovet rejimi tomonidan Samarqandda qamoqqa olingan (1937-yil 13 aprel) va otib tashlangan. 1965-yil 2 dekabrda oklangan. Buxoro me'moriy obidalarini (shu jumladan, ulardagi noyob bitiklar)ning dastlabki tadqiqotchilaridan biri – yosh islohotchi Muso Saidjonov 1929 yiliyoq shunday yozgan ediki: «Buxoro yodgorliklaridagi yozuvlar – hali o'qilmagan kitob, ularda turli davrlarning ko'pdan-ko'p tarixiy ma'lumotlari darj etilgan va bunday noyob qaydlarni boshqa, jumladan, qo'lyozma manbalardan topib bo'lmaydi». Islomgacha bo'lgan davrda so'g'd, xorazm, boxtar, o'rxun-enasoy va uyg'ur yozuvlariga ega bo'lgan Markaziy Osiyo xalqlari arab istilosidan so'ng, birinchidan, arab tilining xalifalikka tobe bo'lgan barcha o'lkalarda rasmiy tilga aylanishi, ikkinchidan, yurtimizda islom dinining yoyilishi natijasida arab yozuvidan foydalanishga o'tdi. Arablarning qariyb bir yarim asrlik hukmronligi tugab, Movarounnahr va Xurosonda ilk mustaqil davlatlar vujudga kelganidan so'ng, din va ilm-fan tili sifatidagi nufuzini saqlab qolgan arab tili bilan bir qatorda, endilikda arab yozuvidan foydalanishga o'tgan forsiy va turkiy tillar ham davlat va jamiyat hayotining turli sohalarida keng qo'llana boshladi. Birinchi bosqichi IX–XII, ikkinchi bosqichi esa XIV – XV asrlarda yuz bergan O'rta Osiyo Uyg'onish davri yurtimizda misli ko'rilmagan darajadagi ilm-fan va madaniyat taraqqiyotiga sabab bo'ldi.

Iyun, 2025-Yil

Muso Saidjonov (1893-1937) buxoro jadidchiligining yirik namoyondalaridan va taraqqiyot yo'lida milliy harakatning faol qatnashchilaridan biri. Muso Saidjonov 1893 yili Buxoro shahrida savdogar oilasida tug'ilgan. Mirarab madrasasini bitirib, Kogondagi rus - tuzem maktabida o'qigan.

M. Saidjonov ilmga qiziqib, arab, fors, turkiy tillar, adabiyot, tarix va geografiya bilan jiddiy shug'ullanadi. 1913 yildan jadidchilik harakatiga qo'shilib, 1917 yildan partiyasining tashkilotchilaridan biri bo'ladi. Partiya markaziy qo'mitasining a'zosi etib saylangan. Lekin Muso Saidjonov tabiatan inqilobiy harakatlarga qarshi bo'lib, islohatlarni tadrijiy yo'l bilan o'tkazish tarafdori edi. Shuning uchun ham u 1917 yil Buxorodagi jadidlar tomonida uyushtirilgan namoyishga qarshi bo'lgan. Amir bilan jadidlar o'rtasidagi muzokaralarda qatnashgan. Muso Saidjonov o'zbek xalqi o'zgacha milliy taraqqiyot yo'lidan borishiga ishongan. Uning siyosiy qarashlari kommunistik mafkuraga zid bo'lgan, shuning uchun 1920 yilda yosh buxoroliklarning kommunistik yo'nalishdagi guruhga kirmagan. Keyinchalik siyosatdan uzoqlashib, maorif sohasida faoliyat ko'rsatgan. Muso Saidjonov umrining oxirigacha ilmga sadoqatli bo'lgan va O'zbekistondagi tarix fani bo'yicha yirik olim va birinchi professorlardan edi. Uning safdoshlari Saidjonovni zehni baland, zakovati yuksak, madaniyatli pokiza axloqli inson sifatida bilishgan. U 1935 yilda o'zbek olimlaridan birinchi bo'lib sharqshunoslikning III kongressida qatnashadi. Uning ilmiy asarlari tarixning eng muhim davri o'rta asarlar arxitektura yodgorliklari va nodir qo'lyozmalarni tadqiq etishga bag'ishlangan. O'zbek milliy ziyolalarining ko'zga ko'ringan vakili sifatida totalitar tizimning jadidchilik tarixini buzib ko'rsatganiga qarshi chiqqani, o'zbek davlatchiligi tarixiga holisona yondoshgani uchun u 1937 yilda qatog'on qilingan. Muso Saidjonov qabrining qayerdaligi noma'lum. Jadidchilik harakati vakillari haqida so'z borganida, albatta, uning ham nomi tilga olinadi. Ma'rifatparvar bu inson Fayzulla Xo'jayev, Fitrat, Sadridin Ayniy kabi yurt fidoyilari qatorida o'zidan o'lmas nom qoldirdi. Biz o'lkashunos, qadimshunos, tarjimon, professor Muso Saidjonovni nazarda tutayapmiz. Muso Saidjonov Abu Ali ibn Sino nomidagi viloyat kutubxonasi va o'lkashunoslik muzeyini tashkil etishda, ularni qadimiy madaniy-ma'rifiy manbalar - nodir qo'lyozma asarlar, qimmatbaho bosma va litografik kitoblar, turli davrlarda yozilgan hujjatlar, vaqfnomalar, osori atiqalar bilan boyitishda jonbozlik ko'rsatgan, — deydi Buxoro davlat muzey- qo'riqxonasi ilmiy xodimi Ahtam Ahmedov. — Kutubxona 1921-yilda ochilgan. O'shanda u 1187 nusxa kitob fondi va salkam 400 kitobxonga ega edi. Bu ma'rifatparvar inson o'z davrining zukko kitobxoni, bukinist kolleksioneri ham sanaladi. Uning juda boy shaxsiy kutubxonaga ega bo'lganligi shundan dalolat beradi. Buxoro davlat muzey – qo'riqxonasi o'tgan asrning 70 yillarida Muso Saidjonovning yaqin qarindoshlaridan ikki marta kitoblar sotib olgan, — davom etadi A. Ahmedov. — Bu kitoblar umumiy soni 45 ta bo'lib, 12 tasining birinchi sahifasida

Iyun, 2025-Yil

Muso Saidjonovning arab yozuvidagi muhri bosilgan. Tarix, madaniyat va san'at, turli fanlarga oid ilmiy-ommabop asarlar qatorida Abdulla Qodiriyning 1929-yilda chop etilgan "Mehrobdan chayon" romanini ham ko'rish mumkin. Olimning shaxsiy kutubxonasiga tegishli ayrim toshbosma kitoblar O'zbekiston Respublikasi markaziy davlat arxivi, O'zFA Sharqshunoslik institutida ham saqlanmoqda. Qatag'on avjiga chiqqan yillarda, xalqimizning o'nlab fidoyi farzandlari peshanasiga "Xalq dushmani" tamg'asi bosilgan kezlarda qadimiy kitoblarni asrab-avaylashning o'zi bo'lmagan. Ayrim ziyolilar ming bir xavotir bilan kitoblarni yerga ko'mishgan, suvi qurigan quduqlarda yashirishgan. Fayzulla Xo'jayev, Fitrat, Cho'lpon singari el-yurt fidoyilari maslakdoshi sifatida Muso Saidjonov ham qamoqqa olinadi. Shunda oilasidagilar tang vaziyatda qoladilar. Gap shundaki, bu inson el qatori kamtarona hayot kechirardi. Qo'lida ortiqcha sarmoyasi yo'q edi. Shu boisdan ham turmush o'rtog'i Rizvonxon aya tirikchilik vajidan bu kitoblarga xaridor izlashga majbur bo'ladi. Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi A'zam Boltayevning yozishicha, bu nodir kitoblarni xarid qilishga har kimning ham yuragi dov bermaydi. Chunki boshiga "Xalq dushmani"ning kitoblarini sotib olibdi», degan kaltak tushishi mumkin edi. 1940-yili Tojikiston SSRdan Buxoroga ilmiy tadqiqotlar o'tkazish maqsadida kelgan O. D. Chexovichni O. A. Suxareva Buxoro shahrining Arabon ko'chasiga olib borib, Muso Saidjonovning kutubxonasi va unda saqlanayotgan kitoblar kolleksiyasini ko'rsatadi, — deya yozadi tadqiqotchi. — Ushbu manbalar XV-XVIII asrlarga mansub bo'lgan nodir qo'lyozma asarlar edi. Chexovich shundan so'ng Dushanbe shahriga qaytib, ustoz, sharqshunos olim A. A. Semenovga bu kutubxona haqida so'zlab beradi. O'z navbatida A. A. Semenov Toshkentga kelib, O'zbekiston Fanlar akademiyasi rahbariyatiga murojaat qiladi. Pirovardida Akademiya Muso Saidjonovning shaxsiy kutubxonasidagi kitoblarni sotib oladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bu asarlar hozir tariximiz, madaniy merosimizning ajralmas bir bo'lagi sifatida o'rganilmoqda, asrab kelinmoqda. Muso Saidjonovning o'ziga kelsak, uning taqdiri jadidchilik harakatining ko'plab vakillari qatori ayanchli kechdi. 1937-yilda u qatag'on qurboni bo'ldi. Ammo yaxshidan bog' qoladi, deganlaricha bor. Bu elparvar inson tashabbusi bilan tashkil etilgan Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro viloyat axborot-kutubxona markazi xalqimiz tafakkurini boyitishda bitmas-tuganmas chashma vazifasini o'tab kelmoqda. Ziyo maskani o'tgan yili tashkil topganining 100-yilligini nishonladi.

Musojon Saidjonov o'zining ilmiy va jamoat arboblighi bilan o'zbek tarixida muhim iz qoldirdi. Uning ilmiy asarlari va madaniy merosga bo'lgan hurmati bugungi kunda ham qadrlanadi.

U o'z davrining ilg'or fikrli, ma'rifatparvar va vatanparvar arbobi sifatida xotirlanadi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Boltayev A. H.. XX asrning 20—80-yillari Buxoroda tarixiy o'lkashunoslikning shakllanishi va rivojlanishi.
2. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2021 — 52-bet.
3. Naimov N.. Ma'rifatga baxshida umr (Tarixiy qissa). Buxoro: Buxoro, 2018 — 247-bet.
4. Muinov A. M.. Muso Saidjonov hayoti va ijodi (risola). Buxoro: Buxoro, 2009 — 23-bet.
5. To'rayev H.. Mahalliy o'lkashunoslarning ilmiy merosida tarixiy topografiya va me'moriy obidalar tarixi: Buxoro o'lkashunosligi fanidan o'quv-uslubiy qo'llanma. Buxoro: Buxoro, 2019 — 72-bet.
6. Наимов Н.. Жизнь Мусо: реформатор, политик, учёный. Вухоро: Вухоро, 2018 — 201-bet.
7. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
8. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
9. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
10. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
11. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
12. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>

Iyun, 2025-Yil

13. Yarashova, M., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
14. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTSIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
15. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLIH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
16. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
17. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVRUPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>
18. Yarashova M. (2025). IBN ARABIYNING INSON BORLIG'IGA DOIR QARASHLARI: ILM, RUH VA HAQIQAT. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 72–74. Извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/64262>
19. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). РОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
20. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72375>
21. Yarashova M., & Rahimova, N. (2025). JADIDCHILARNING MA'RIFATPARVARLIK HARAKATLARI VA ULARNING XALQ MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDAGI

- O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 398–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/7306>
22. Yarashova, M. (2025). TAQINCHOQLAR VA ULARNING AHOLI ETNIK HAYOTIDA TUTGAN O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 778–790. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72864>
23. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G'UZAK. JUN. XALAJI. BO'Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330–340. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73808>
24. Xayrullayev, U., Sadullayev, U., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO'SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA NISBATAN YURITGAN SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 420–432. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74107>
25. Yarashova, M., & Rahimova, N. (2025). FAYZULLA XO'JAYEV ILMIY FAOLIYATINING DASTLABKI DAVRI. *Modern Science and Research*, 4(3), 448–457. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74113>
26. Boltayev, O., Yarashova, M., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 600–608. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75573>
27. Yarashova, M., Boltayev, O., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY LIBOSLARI (XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA). *Modern Science and Research*, 4(3), 571–581. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75785>
28. Yarashova, M. (2025). FRANS BOAS: ETNOANTROPOLOGIYA, MADANIYAT VA IRQIY DISKRIMINATSIYAGA QARSHI KURASH. *Modern Science and Research*, 4(4), 595–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/79259>
29. Yarashova, M., & Rahimova, N. (2025). TURKISTON O'LKASIDA YOSH BUXOROLIKLAR HARAKATI. *Modern Science and Research*, 4(4), 404–415. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81338>
30. Yarashova, M., Haqqulov, M., & Muyiddinov, B. (2025). BUXORO QO'RBOSHILAR TARIXIDA O'CHMAS NOM QOLDIRGAN, BUXORO QAHRAMONI

- IBROHIMBEK. *Modern Science and Research*, 4(4), 388–397. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81187>
31. Haqqulov, M. ., Yarashova, M., & Muyiddinov , B. . (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING “ZAFARNOMA” ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 398–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81189>
 32. Gulyamov, A. ., Yarashova , M., & Boltayev, O. . (2025). G’ARBIY YEVROPA SHAHARLARI VUJUDGA KELISHINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 487–496. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/82190>
 33. Yarashova, M., Boltayev, O., & Gulyamov, A. (2025). ILK BOSMA NASHRLAR TARIXI: KITOB MADANIYATINING BOSHLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(4), 512–519. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/83271>
 34. Yarashova, M., Muyiddinov, B., & Yuldosheva, F. (2025). RAQAMLASHTIRISH OMILLARI:KELAJAK ASOSIY SOHASI. *Modern Science and Research*, 4(5), 101–110. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/85863>
 35. Yarashova, M., Muyiddinov, B. ., & Yuldosheva, F. . (2025). TADQIQOTLARDA MANBALARNI O’RGANISH: ANIQLASH, TIKLASH, TAHLIL QILISHNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(5), 238–245. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/85827>
 36. Boltayev, O., Gulyamov, A. & Yarashova , M. (2025). NEMISLAR VA ULARNING MARKAZIY OSIYO XALQIGA TA’SIRI. *Modern Science and Research*, 4(5), 177–185. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/86566>
 37. Yarashova, M. Haqqulov, M. & Muyiddinov, B. (2025). TARIX TA’LIMIDA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(5), 665–673. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/87656>
 38. Yarashova, M., Yuldosheva, F. & Xayrullayev, U. (2025). IJTIMOYIY TARMOQLARNING MEDIA MAKONDAGI O’RNI. *Modern Science and Research*, 4(5), 674–685. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/87657>
 39. Xayrullayev, U., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). 1918-1939 YILLARDA POLSHANING TASHQI SIYOSIY FAOLIYAT. *Modern Science and Research*, 4(5), 646–656. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/97348>

Iyun, 2025-Yil

40. Yarashova, M., & Bahronov, F. (2025). O'RTA OSIYODA ISLOM DININING YOYILISHI. *Modern Science and Research*, 4(5), 637–643. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/97346>
41. Yarashova, M. & Rahimova, N. (2025). DO'STLIK NIQOBI ORTIDAGI SIYOSAT: BUXORO VA ROSSIYA O'RTASIDAGI ELCHILIK ALOQALARI. *Modern Science and Research*, 4(5), 829–835. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/98986>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH